

**ВЫРАЖЕНИЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА**

Халикова Мухтарам Юрсуновона.

Андижанский государственный технический институт, старший
преподаватель кафедры «Языки и гуманитарные науки»

Важным инструментом в обучении иностранных студентов способам выражения определительных отношений в русском языке является сравнительный анализ как языковых составляющих определительных отношений, так и способов их реализации в речи. Сопоставление грамматических категорий русского языка позволяет естественным образом избежать возможной интерференции, а также выявить примеры положительного переноса в процессе обучения русскому языку как иностранному.

Выбор для сравнительного анализа русского и английского языков в нашей диссертационной работе продиктован несколькими факторами:

1. На сегодняшний день русский язык является самым распространённым языком в мировом коммуникативном пространстве.

2. Категории рода и падежа в русском языке, составляющие специфику построения определительных отношений, вызывают большие сложности в усвоении данного языкового материала и его использовании в речи у англоговорящих студентов в силу того, что грамматический строй русского языка значительно отличается от грамматического строя английского языка.

3. Овладение многочисленными предлогами, используемыми при построении определительных отношений в русском языке, становится сложной задачей .

4. Данная методическая система, построенная на сравнительном анализе, может применяться не только для студентов, чьим родным языком является

их родной язык, но и студентов, владеющих русским языком как иностранным («первый иностранный язык»).

В лингвометодической литературе подчёркивается, что к числу наиболее трудных для изучения в иностранной (узбекской) аудитории тем относятся способы выражения определительных отношений в русском языке. Усвоение данной темы, осложняется- влиянием, родного (узбекского) языка, в% котором, имеются существенные различия», в способах, выражения и функционирования сходных языковых фактов. Для; узбекскоговорящих студентов значительную сложность представляет не только правильное использование определительных, конструкций; но и усвоение* самой системы рассматриваемого фрагмента-, языка, специфичного для* русского языка, что предопределяет появление! интерференции. Например: дверь из пластика (пластик эшик) , меховое пальто (Мехди палто). Использование- системно-функционального- подхода, к обучению способам, выражения», определительных отношений в русском^ языке при учёте их сравнительных характеристик со схожими грамматическими' конструкциями узбекского языка оптимизирует процесс преподавания русского языка как иностранного.

Цель — создание и теоретическое обоснование лингвометодической модели обучения узбекскоговорящих студентов способам выражения определительных отношений в русском языке на основе сравнительного анализа.

Активное применение принципов сознательности и контрастивности в данной работе позволяет минимизировать случаи языковой интерференции, так как родной (узбекский) язык используется в качестве опоры не только с лингвистической, но и с методической точки зрения. Так называемый «методический опыт» изучения родного языка, имеющийся у студента, активно используется в процессе обучения грамматическим (определительным) конструкциям иностранного (русского) языка. Учёт родного (узбекского) языка при обучении РКИ позволяет создать

лингвометодическую базу для максимальной релевантности преподаваемого грамматического материала

